

UO'T: 635.64:631.52:631.4

**BUXORO VILOYATI KUCHSIZ SHO'RLANGAN YERLARI UCHUN POMIDOR
MOSLANUVCHAN NAVLARI**

Saidova G.A., doktorant,

Sabzavot, poliz ekinlari va kartoshkachilik ilmiy-tadqiqot instituti

Ostonaqulov T.E., q.-x.f.d., professor

Qarshi davlat universiteti, t-ostonaqulov@mail.ru

Annotasiya. Maqolada Buxoro viloyati kuchsiz sho'rlangan tuproqlari sharoitida pomidor navlar to'plamini kompleks baholab, tezpishar, moslashuvchanlik qobiliyati yuqori, hosildor nav geterozisli duragaylarni ajratish bo'yicha tadqiqot yakunlari keltirilgan. Tadqiqotlarga ko'ra, ertapishar nav-duragaylardan Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Lojain F₁ o'simliklari baland bo'yli (71,3-80,2 sm), ko'p barg sathi (0,67-0,75 m²) shakllanishi, baquvvat ildiz (124-144 g), palak massasi (473-574 g), mahsuldor (1716-2305 g meva hosili), yirik mevali (147-308 g) bo'lishi, gektaridan 75,5-101,4 tonna hosildorlikni ta'minlashi bilan ajraldi.

Kalit so'zlar: Pomidor nav va geterozisli duragaylar, sho'rlanish, hosildorlik, tovar hosil, moslanuvchanlik.

Аннотация. В статье изложены итоги оценки коллекции сортов-гибридов томата по скороспелости, адаптивности, формированию листовой поверхности, ботвы, корневой системы и продуктивности и в результате выделены высокоурожайные, адаптивные сорта-гибриды. Выявлено, что у сортов-гибридов томата выделились – Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Lojain F₁, у которых формировали высокорослые растения (71,2-80,2 см) с площадью листовой поверхности (0,67-0,75 м²), массой корней – 124-144 г, ботвы – 473-574 г, урожай плодов с куста – 1716-2305 г. Эти сорта-гибриды обеспечивали наибольшую урожайность (75,5-101,4 т/га).

Ключевые слова: сорта и гибриды томата, засоление, урожайность, товарный урожай, адаптация.

Abstract. The article presents the results of the assessment of the collection of tomato hybrid varieties by early maturity, adaptability, formation of leaf surface, tops, root system and productivity, and as a result, high-yielding, adaptive hybrid varieties were identified. It was revealed that the following hybrid tomato varieties were distinguished - Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Lojain F₁, which formed tall plants (71.2-80.2 cm) with a leaf surface area of 0.67-0.75 m², root weight - 124-144 g, tops - 473-574 g, fruit yield per bush - 1716-2305 g. These hybrid varieties provided the highest yield (75.5-101.4 t / ha).

Key words: varieties and hybrids of tomato, salinity, productivity, marketable yield, adaptation.

Kirish. Buxoro viloyati tabiiy tuproq-iqlim sharoiti o'ziga xosligi, pomidor ishlab chiqarish hajmi aholi talabini ta'minlashdan ancha pastligi, hosildorlik darajasi esa gektaridan 20-22 tonnadan oshmasligi bilan xarakterlanadi. Muayyan sharoitda pomidor ekinini hosildorligini oshirish ko'p jihatdan yuqori mahsuldor, sho'rga, kasallik-zararkunanda va boshqa ekstrimal omillarga chidamli moslanuvchan navlarni tanlab ekishga, ilmiy asoslangan mahalliy birlamchi va elita urug'chiligini tashkil etishga, amaliyotga keng

joriy etish muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega dolzarb masalalardan hisoblanadi.

Amaliyotdan ma'lumki, to'g'ri tashkil etilgan urug'chilik orqali hosildorlikni 20-25% ga oshirish mumkin [6,7,8,9].

Tadqiqot maqsadi - Buxoro viloyati kuchsiz sho'rlangan tuproqlari sharoitida pomidor tezpishar, o'rtatezpishar va o'rtapishar nav-duragaylar to'plamini har tomonlama baholash asosida moslanuvchan istiqbollilarini ajratishdan iborat.

Materiallar va metodlar. Dala tajribalari quyidagi yo'nalishlarda Buxoro

viloyati Jondor tumani "Xamroyev Xalil Bozorovich" fermer xo'jaligi sug'oriladigan o'tloqi allyuvial tuproqlarida o'tkazildi.

Tadqiqotlarda 18 ta nav va F₁ geterozisli duragaylar o'zaro taqqoslandi. Delyankaning maydoni – 18 m², takrorlar 3 ta bo'ldi. Ekish 5-7 chinbargli ko'chatlar bilan 12-aprelda 90x25sm tartibda amalga oshirildi.

Tajriba bitta konturda o'tkazilib, tajriba uchastkasi tuprog'ida gumus miqdori 0,97-1,12%, yalpi azot 0,102-0,115%, fosfor 0,171-0,188%, kaliy esa 1,96-2,03%, suvli so'rimkuchsiz ishqoriy rN=7,2-7,3, sho'rlanish darajasi-kuchsiz xloridli (0,310-0,412% xlor ion) ekanligi bilan xarakterlandi. Tajriba uchastkasidagi barcha kuzatish, o'lchash, hisoblash va tahlillar umumqabul qilingan uslub hamda tavsiyalar asosida olib borildi [1,2,3,4,5].

Tadqiqot natijalari va ularning muhokamasi. Muayyan sharoitda pomidor nav-duragaylar to'plami o'sishi, rivojlanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari, hosildorligi va mevalarning tovarligi bilan keskin farqlandi.

Tezpishar navlar guruhida o'suv davri, ya'ni ko'chat o'tkazilgandan 1-terimgacha bo'lgan davr 50-57 kunni, o'rtatezpishar navlar guruhida-60-64 kunni, o'rtapishar navlarda esa 69-71 kunni tashkil etdi. Tezpishar navlar guruhida o'rganilgan barcha nav-duragaylar standart Mustaqillik-28 naviga nisbatan 1-7 kun erta pishishi bilan, o'rtatezpishar navlar guruhida sinalgan nav-duragaylardan faqat Terra Cotta F₁ o'suv davri 59 kun, standart Volgogradskiy 5/95 navida 60 kun bo'lgan bo'lsa, boshqa o'rganilgan navlarda o'suv davri 2-4 kun uzun bo'lgani kuzatildi. O'rtapishar navlar guruhidao'suv davri standart nav darajasida bo'lib, faqat H2274 F₁ duragayida 71 kunni tashkil etdi, ya'ni o'suv davri 2 kun uzun ekanligi qayd etildi.

Ertapishar nav-duragaylar guruhi boshqa guruh navlaridan nisbatan baland bo'yli, shoxlangan, barg sathi yuzasi, baquvvat ildiz, palak massasi va hosil shakllanishi bilan farqlandi. Ayniqsa, bu ko'rsatkichlar Bobcat F₁, Lojain F₁, Tomsk F₁, Seraj F₁ nav-duragaylarida eng yuqori bo'lib, o'simlik bo'yi 71,3-80,2 sm, barg sathi yuzasi 0,67-0,75 m², ildiz vazni 124-144 g, palak massasi 473-574 g, bir tup meva hosili 1716-2305 g ni tashkil etdi. Shunda

mevaning palakka nisbati ham eng yuqori bo'lib, 1:3,6-4,1 ni tashkil etdi. Nisbatan yuqori o'sish va mahsuldorlik ko'rsatkichlari o'rtatezpishar Red stone navida, o'rtapishar Floradade, Pink trind F₁ nav-duragaylar qayd qilinib, bir tup meva hosili 980-1009 g bo'lib, palakning meva hosiliga nisbati 1:1,8-2,1 ni ekanligi aniqlandi. Har bir pishgan meva massasi ham keskin farqlanib, eng yirik mevalar (147-308 g) Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Pink trind F₁ nav-duragaylardan olindi. Floradade bitta meva vazni 56 g, Red stone navida esa 103 g ni tashkil qildi. Kuchsiz sho'rlangan sharoitda o'rganilgan pomidor tezpishar navlar guruhidan Tomck F₁ duragayi hosildorligi gektaridan 101,4 tonna, Bobcat F₁ 92,1 tonna, Seraj F₁ 89,6 tonna, Lojain F₁ 75,5 tonna hosil olishni ta'minladi. Tezpishar Ogastin, o'rtatezpishar Red stone, o'rtapishar Floradade navlar, Pink trind F₁ duragayidan esa gektaridan 40,3-44,4 tonna hosil olindi. Boshqa sinalgan navlardan esa standart navlar darajasida, ya'ni 29,3-40,4 t/ga, BT 1019 F₁ duragayidan eng past (16,3 t/ga) hosil qayd etildi.

Kuchsiz sho'rlanishga chidamliligi, kuchli o'sishi, rivojlanishi, yuqori mahsuldorligi va hosildorligi hamda moslanuvchanligi bilan tezpisharlar Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Lojain F₁, Red stone, Pink trind F₁ nav-duragaylari ajraldi.

Xulosa. Ertapishar nav-duragaylardan Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Lojain F₁ o'simliklari baland bo'yi (71,3-80,2 sm), ko'p barg sathi yuzasi (0,67-0,75 m²) shakllanishi, baquvvat ildiz (124-144 g), palak massasi (473-574 g), mahsuldor (1716-2305 g meva hosili) bo'lishi bilan ajraldi. Nisbatan yuqori o'sish va mahsuldorlik ko'rsatkichlari o'rtatezpishar Red stone navida, o'rtapishar Floradade, Pink trind F₁ nav-duragaylarida qayd qilinib, bir tup meva hosili 980-1009 g bo'lib, palakning meva hosiliga nisbati 1:1,8-2,1 ni tashkil etishi aniqlandi. Tupdagi meva massasi keskin farqlanib, eng yirik mevalar (147-308 g) Seraj F₁, Tomck F₁, Bobcat F₁, Pink trind F₁ nav-duragaylaridan olindi. Eng yuqori hosildorlik tezpishar navlardan – Tomck F₁ (101,4t/ga), Bobcat F₁(92,1 t/ga), Seraj F₁ (89,6 t/ga), Lojain F₁ (75,5 t/ga), tezpishar Ogastin, o'rtatezpishar Red stone, o'rtapishar Floradade navlari, Pink

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

trind F₁ duragayidan esa har gektaridan 40,3-44,4
tonna hosil olindi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI RO'YXATI

1. Azimov B.J., Azimov B.B. va boshqalar. Sabzavot, poliz va kartoshka ekinlarida tajribalar o'tkazish uslubi. Professor R.A.Nizomov umumiy tahriri ostida. Uslubiy qo'llanma.Toshkent. "Baktria press". 2023. -B.264.
2. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. Москва. 1992.- С. 320
3. Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент. 2022. -С.103.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва.1985.-С.351.
5. Литвинов С.С. Методика полевого опыта в овощеводстве. Москва. 2011. -С.648.
6. Nizomov R.A. Pomidor yetishtirish. Toshkent. 2021.-B.82.
7. Ostonaqulov T.E., Zuyev V.I.,O.Q.Qodirxo'jayev. Meva-sabzavotchilik (Sabzavotchilik). Toshkent. Navro'z. 2019. –B. 552.
8. Остонакулов Т.Э, Муродов О.Х., Исмаилов А.И. Оценка сортов и гетерозисных гибридов томата к повторной культуре. Ж.Актуальные проблемы современные науки. Москва.2020.№6.-С.58-61.
9. Veb saytlar:
<http://reestr.gossort.com>.
<http://www.agro.uz/uz/services/recommendations/8120/>

UO'T: 635.21:631.52:631.55:631.5

**ERTAGI KARTOSHKA GALA VA SAVIOLA NAVLARI O'SISHI, SHAKLLANISHI VA
HOSILDORLIGINING URUG'LIK TUGANAKLAR VAZNI VA EKISHGA
TAYYORLASH TEXNOLOGIYASIGA BOG'LIQLIGI
Ostonaqulov T.E., q.-x.f.d., professor, Abdiqodirov A. Z., izlanuvchi
Qarshi davlat universiteti, e-mail:t-ostonaqulov@mail.ru**

Annotasiya. Tadqiqotning maqsadi – Qashqadaryo viloyati sug'oriladigan och tusli bo'z tuproqlari sharoitida ertagi muddatda kartoshka o'rtatez pishar Gala va Saviola navlarini turli vazndagi butun va kesilgan urug'lik tuganaklaridan ekilganda, dala unuvchanligi, o'sishi, rivojlanishi, ildiz, palak va barg sathi shakllanishi, mahsuldorligi, hosil miqdori hamda tovar tuganaklar chiqimi, ko'payish koeffitsiyentini o'rganishdan iborat.

Maqolada ertagi kartoshka Gala va Saviola navlarini turli vazndagi urug'lik tuganaklarini butun va kesib ekishning unuvchanlikka, o'sish, rivojlanishi, ildiz, palak, barg sathi shakllanishi, mahsuldorlik ko'rsatkichlari va hosildorlikka ta'sirini o'rganish natijalari bayon etilgan. Eng yuqori dala unuvchanligi (99,2-99,8%) o'rganilgan navlarda vazni 60-80 g butun va 30-40 g kesilgan urug'lik tuganaklar kulda ishlanib ekilganda olinib, 2-3 kun erta unib chiqishi, o'suv davri 3-5 kunga uzayishi, baland bo'yli, barg sathili, baquvvat palakli va ildizli hamda mahsuldor bo'lishi qayd etildi. Natijada eng yuqori (28,3-32,0 t/ga) tovar hosil va ko'payish koeffitsiyenti ta'minlandi.

Kalit so'zlar. Kartoshka navlari, urug'lik tuganaklar vazni, butun, kesilgan tuganaklar, unuvchanlik, barg sathi, sof hosildorlik, ko'payish koeffitsiyenti.